

IPEMIG/FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS
JAIR SOUZA LEAL

**O SOCIAL EM IBIRITÉ:
AVALIANDO O BIÊNIO 2017-2018**

BELO HORIZONTE - MG
2020

JAIR SOUZA LEAL

**O SOCIAL EM IBIRITÉ:
AVALIANDO O BIÊNIO 2017-2018**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao IPEMIG/Faculdade Batista de Minas Gerais como pré-requisito para obtenção do título de especialista em Gestão do Social.

BELO HORIZONTE - MG

2020

LEAL, Jair Souza. **O Social em Ibirité: avaliando o biênio 2017-2018**. Belo Horizonte: IPEMIG/Faculdade Batista de Minas Gerais, 2020. Especialização em Gestão do Social.

RESUMO

Analisando as práticas cotidianas e os desafios impostos a uma secretaria de desenvolvimento social de um município mineiro de grande vulnerabilidade social ajudar a fortalecer as políticas públicas do Brasil. Também, na compreensão da grande rede criada nos últimos anos e denominada Sistema Único da Assistência Social, responsável em executar de modo coordenado, cofinanciado e padronizado a Assistência Social no Brasil. O município escolhido foi o de Ibirité, pela experiência do autor enquanto secretário adjunto da pasta social nos anos de 2017 a 2020. Destarte, por meio de tabelas e números seguem-se interpretações das ações sociais que permitem o acesso e entrega de diversos programas e serviços de uma grande população vulnerável. Também, como em meio a uma grande crise financeira é possível avançar nas políticas públicas. Em uma especialização cujo foco é a Gestão do Social, a prática se revela elementar na comprovação das teorias apreendidas. Com elementos desenvolvidos na própria realidade local e menos nas obras bibliográficas se insere este artigo que é uma análise real e demonstra os desafios da Assistência Social em todos os seus cenários na realidade brasileira.

Palavras-chave: Assistência Social. Gestão do Social. Sistema Único da Assistência Social. Políticas Públicas.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	4
2.1 Os recursos da Assistência Social	4
2.2 Quais vulnerabilidades a Assistência Social visa proteger	5
2.3 Os níveis de proteção da Assistência Social.....	5
2.4 Responsabilidades Sociais do Município de Ibirité	6
3 A ASSISTÊNCIA SOCIAL VISTA ATRAVÉS DOS NÚMEROS.....	8
3.1 O Social de Ibirité em ação.....	11
3.2 Dificuldades financeiras	12
3.3 Desembolsos com Parcerias.....	13
3.4 Transparência e responsabilidade financeira.....	14
4 CONCLUSÃO	18
REFERÊNCIAS.....	19

1 INTRODUÇÃO

O que faz a Secretaria Social de um Município? Vamos começar entendendo o que é Assistência Social. É o ato de proteger quem necessita ou, está vulnerável. Tal vulnerabilidade pode ser econômica, física, emocional ou social.

É **direito** constitucional de cada brasileiro, logo, **dever** do Poder Público. Não deve ser confundida com assistencialismo, ligado a favor ou caridade, comum em nossa sociedade de matriz judaico-cristã.

A Assistência Social no Brasil é **pública**: não é responsabilidade pessoal nem de iniciativa privada, deve ser financiada e gerida pelo Estado através de políticas públicas; **participativa**: existem momentos em que a sociedade civil participa das decisões; **gratuita**: nenhum dos serviços socioassistenciais ofertados poderão ser cobrados.

Envolve diversos serviços contínuos e programas específicos que **obrigatoriamente**, deverão ser oferecidos pelos municípios. Esse disponibiliza recursos próprios e recebe recursos federais e estaduais para executar tais serviços e programas.

2 O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, art.194, a **Assistência Social**, ao lado da **Saúde** e da **Previdência**, passou a integrar as políticas públicas de proteção social dos brasileiros, formando o tripé conhecido como **SEGURIDADE SOCIAL**. **Saúde** para todos, **assistência** para quem necessita, **previdência** para o que contribui.

Cinco anos após a Constituição foi publicada a Lei 8.742/93 (LOAS) que regulamentou o art. 194. Em 2004 foi aprovada a Política Nacional da Assistência Social, por meio da Resolução 15 do CNAS, visando padronizar o enfrentamento das vulnerabilidades sociais no país e dar-lhe uma continuidade, mesmo havendo alternância na gestão pública.

Em 2005 foi criado o Sistema Único da Assistência Social por meio da Resolução 130 do CNAS, que é inspirado no seu irmão gêmeo, o **SUS**. Para ter aplicabilidade em todo país, o SUAS foi regulamentado pela Lei 12.435/2011, tornando-se **obrigatório, padronizado e continuado** em todos os municípios do Brasil. Este histórico indica que a Assistência Social tem avançando e se aperfeiçoado no país, mas tem uma história bem recente de conquistas e avanços.

2.1 Os recursos da Assistência Social

A gestão do SUAS é **compartilhada** entre os entes públicos. Em regra, a União normatiza, o Estado treina e fiscaliza, o Município executa e presta contas. Os recursos também são compartilhados. Cada ente público disponibiliza valores para manutenção do SUAS. Isso é chamado de **cofinanciamento**.

Para receber verbas federais e estaduais o município precisa ter **CPF**, ou seja: a) **C**onselho Municipal de Assistência Social; b) **P**lano Municipal de Assistência Social; e, c) **F**undo Municipal da Assistência Social.

O **CONSELHO** Municipal-CMAS, é formado por representantes da Prefeitura e das Organizações da Sociedade Civil, de modo paritário. É deliberativo, propositivo e fiscalizador da Secretaria Social e do Fundo. Esta é uma das formas pelas quais a sociedade civil pode participar nas políticas públicas do social.

O **PLANO** é o planejamento de como deverão ser gastos os recursos e executados os programas e serviços da Secretaria Social, de forma a alcançar maior eficácia e dar continuidade aos trabalhos, ainda que mude a gestão. É elaborado pelos técnicos do Social em parceria com o Conselho Municipal, de acordo com as normativas.

O **FUNDO** é um CNPJ criado para a Secretaria Social ter personalidade jurídica, receber e gastar os recursos conforme o Plano. Tendo CNPJ, abre conta bancária exclusiva para receber as verbas federais e estaduais, que não irão passar pelas contas da Prefeitura. É o chamado **fundo a fundo**. Visa facilitar a gestão. Por isso, precisa ter um **Gestor** nomeado pelo Prefeito, que deverá ser o **Secretário** do Social.

2.2 Quais vulnerabilidades a Assistência Social visa proteger

A prioridade do SUAS é a **sobrevivência** das famílias e dos indivíduos. Para isso, disponibiliza **benefícios eventuais**, como: cesta básica, aluguel social, auxílio funeral, ônibus para cortejo fúnebre, auxílio migrante, isenção de taxas para documentos. E, **benefícios continuados**, como: Bolsa Família, BPC para Idosos, BPC para Pessoas Com Deficiência.

Os benefícios continuados são valores repassados mensalmente pelo Governo Federal diretamente na conta do beneficiário que se enquadra no perfil de vulnerabilidade social estabelecido pelas normativas. A inclusão, exclusão e fiscalização dos que estão aptos a receber, ou não, o benefício, compete à Secretaria Social por meio do Cadastro Único.

O SUAS também prioriza a **acolhida** de pessoas em situação de rua, e as que perderam os vínculos familiares, como: crianças, adolescentes, idosos, os totalmente dependentes físico e psicologicamente. Por fim, o SUAS **promove** ações que visam fortalecer ou resgatar os vínculos familiares e comunitários, através de oficinas, palestras e atendimentos regulares.

2.3 Os níveis de proteção da Assistência Social

Proteção Social Básica. Desenvolve ações de prevenção a situações de risco social. O público prioritário é a população que se encontra em áreas vulneráveis ou cujos direitos estão sendo violados por abandono, maus-tratos, abuso sexual. Este serviço é executado no equipamento conhecido como **CRAS**. O posto de saúde no SUS é equivalente ao CRAS no SUAS, é a porta de entrada para as demandas sociais.

Proteção Social Especial de Média Complexidade. Atende famílias e indivíduos que já tiveram os direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários ainda não foram rompidos. Este serviço é executado no equipamento conhecido como **CREAS** e no conhecido como **Centro Pop**. Eles são equivalentes a UPA no SUS.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Atende famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos que precisam ser retirados de seu ambiente familiar ou comunitário. Pode ser executado diretamente pela Secretaria Social ou por parceiros da Sociedade Civil. Este serviço é executado nas unidades de acolhimento, como: abrigos de crianças e adolescentes, casa-lar, abrigo de idosos, residência inclusiva, casa de passagem, albergue. São equivalentes ao Hospital ou CTI no SUS.

2.4 Responsabilidades Sociais do Município de Ibirité

Ibirité é considerado pelo Ministério do Desenvolvimento Social município de grande porte, porque tem cerca de 180mil habitantes segundo o censo do IBGE 2014. Sua gestão é plena, por isso, obrigatoriamente:

- a) Precisa ter e manter ativo, no mínimo:
 - 04 Cras; 01 Creas; 01 Centro Pop; 02 Centros de Convivência; 02 Conselhos Tutelares;
- b) Precisa ter o Gestor do Fundo nomeado, que deverá ser o Secretário do Social;
- c) Precisa executar os três níveis de proteção (básica, média e alta);
- d) Precisa manter atualizado o Cadastro Único das famílias do município;
- e) Precisa manter regular e ativo o Conselho Municipal -CMAS;
- f) Precisa fazer a gestão do Bolsa Família e BPC.

A Secretaria Social de Ibirité implantou em 2018 seu **5º CRAS** na região da Vila Ideal. Conta agora com um equipamento da Proteção Básica a mais que o exigido. Portanto, como requer as normativas, tem, e mantém ativo: 05 Cras; 01 Creas, 01 Centro Pop, 01 Serviço de Abordagem Social; 01 Serviço de Alta Complexidade; 10 Serviços de Convivência (08 a mais que o exigido, sendo 07 por execução própria e 03 em parceria).

Aderiu e está executando os programas: PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), e ASSESSUAS (Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho).

O Gestor do Fundo é o Secretário Social e o Secretário Adjunto. Os três níveis de proteção estão sendo executados. O Cadastro Único segue atualizado, assim como os benefícios do Bolsa Família e BPC, que estão em dia, sendo geridos de modo eficaz.

Dispõe hoje de 02 Conselhos Tutelares, e está trabalhando para implantar o terceiro. No ano de 2018 trabalhou para alterar a Lei Municipal 2148/15 que criou **2 novos Conselhos Tutelares** (só havia um Conselho Tutelar implantado). Ainda em 2018 realizou a eleição e implantou o 2º Conselho Tutelar, que atende na região do Bairro Durval de Barros e está em pleno funcionamento.

O Município mantém em regular funcionamento o Conselho Municipal de Assistência Social, e possui ainda outros Conselhos de Direito, como: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA, o Conselho Municipal do Idoso -CMDI, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas -COMAD e, o Conselho da Mulher. Todos com participação paritária de pessoas da Prefeitura e da Sociedade Civil.

Tem como desafios para o biênio 2019-20, implantar: Dois CRAS Volante na região do bairro Marilândia e Ouro Negro; o 3º Conselho Tutelar; o Observatório da Vigilância Socioassistencial; o Programa Família Acolhedora; o Programa de Adoção e Apadrinhamento; regulamentar a Lei do SUAS no município.

3 A ASSISTÊNCIA SOCIAL VISTA ATRAVÉS DOS NÚMEROS

Não obstante a grande importância da Assistência Social, cujas ações e resultados são capazes de definir uma eleição, dando maior visibilidade que a Saúde, Educação ou Obras a qualquer gestão, os números indicam a necessidade de avanço em termos de investimento.

Para que se tenha uma ideia da importância numérica dada ao social, avaliemos o Orçamento do Município de Ibitaré para 2019.

O valor global aprovado foi de R\$348.446 milhões, dos quais foram destinados R\$102.940 milhões para a Saúde (29,54%), e, R\$88.820 milhões para a Educação (25,49%). Juntas, as duas secretarias representam 55,03% ou R\$191.760 milhões. Para o Social foi destinado **3,15%** dos recursos, ou, R\$10.967.556 milhões. Neste caso, o Social representa 10% da Saúde em termos de recursos e, 12,35% da Educação.

Tabela 01 - Orçamento Global Anual Aprovado

Beneficiário	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Educação	75.139.558	25,05%	80.447.464	25,87%	86.184.233	25,78%	88.820.251	25,49%
Saúde	95.802.000	31,93%	90.000.000	28,94%	100.000.000	29,91%	102.940.000	29,54%
Social	8.928.000	2,98%	8.910.458	2,86%	10.188.409	3,05%	10.967.556	3,15%
Meio Ambiente	28.436.000	9,48%	27.866.036	8,96%	23.507.263	7,03%	24.801.822	7,12%
Obras	16.479.000	5,49%	16.015.000	5,15%	13.793.074	4,13%	16.367.595	4,70%
Esportes	4.000.000	1,33%	3.635.000	1,17%	3.536.050	1,06%	3.468.663	1,00%
Outras	71.215.442	23,74%	84.126.042	27,05%	97.090.972	29,04%	101.080.252	29,00%
Orçamento	300.000.000	100,00	311.000.000	100,00	334.300.000	100,00	348.446.139	100,00

Fonte: o autor

Como se pode observar na Tabela 02 abaixo, do valor total destinado à Secretaria de Social no Orçamento, somente R\$6.448 milhões virão dos cofres municipais, fato que corresponde a somente **1,8%** do Orçamento. Pelo cofinanciamento, R\$3.044 milhões serão recebidos do Governo Federal, R\$835 mil do Governo Estadual e R\$600 mil da captação feita pelas Entidades ligadas aos Conselhos da Criança e do Idoso.

Tabela 02- Composição do Orçamento pelo Cofinanciamento

Descrição	Valor	%
Recursos Federais	3.044.079	27,76%
Recursos Estaduais	835.068	7,61%
Recursos Municipais Folha e Encargos	2.980.650	27,18%
Verbas Municipais Gerais	3.507.759	31,98%
Verbas Captação Fundos	600.000	5,47%
Total	10.967.556	100,00

Fonte: o autor

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) limitou os gastos do governo com pessoal (salários e encargos) em 53% do Orçamento para os Municípios. Para a Secretaria de Social, o gasto previsto com pessoal foi de R\$2.980 milhões, valor que compromete somente 27,18% dos seus recursos.

Nos últimos anos o poder público, em geral, tem aprovado orçamentos deficitários, gastando mal o dinheiro público e acima do arrecadado. Neste cenário, a Secretaria de Social tem procurado dar exemplo de austeridade e responsabilidade, gastando abaixo dos limites propostos e aplicando seus recursos conforme o Plano aprovado com a participação da Sociedade Civil. Assim, alcança êxito sem ser deficitária.

Pode-se afirmar que mesmo representando uma das menores fatias no Orçamento, segundo os números do biênio 2017-2018 apresentados na Tabela 03, a Secretaria de Social está fazendo o dever de casa, gastando menos do que o previsto. Neste sentido, em dois anos representou uma economia de R\$2.298.342 milhões ou 24,34% para o Município.

Tabela 03 – Total QDD do Social – Projetado x Realizado

Exercício >>		2016				2017				2018			
Fontes	Descrição	Projetado	Realizado	Desv	Desvio R\$	Projetado	Realizado	Desv	Desvio R\$	Projetado	Realizado	Desv	Desvio R\$
129	Federal	2.531.500	3.348.755	32%	-817.255	2.680.000	2.631.546	-2%	48.454	3.100.000	3.510.527	13%	-410.527
142-156	Estadual	752.250	480.647	-36%	271.603	434.500	348.812	-20%	85.688	600.000	47.307	-92%	552.693
142	E.P.Jovem	595.750	538.259	-10%	57.491	785.500	421.066	-46%	364.434	-	7.280	100%	-7.280
100	Municipal	2.479.250	1.928.942	-22%	550.308	1.515.300	2.050.086	35%	534.786	2.331.059	2.309.950	-1%	21.109
100	M.Salarios	2.076.000	2.567.834	24%	-491.834	2.784.100	2.568.276	-8%	215.824	3.407.650	2.848.501	-16%	559.149
100	M.Conselho	493.250	972.729	97%	-479.479	711.050	1.134.465	60%	423.415	749.700	1.005.639	34%	-255.939
Total QDD do Social		8.928.000	9.837.167	10%	-909.167	8.910.450	9.154.252	3%	243.802	10.188.409	9.729.204	-5%	459.205

Fonte: o autor

Em cenário de crise, as demandas sociais tendem a crescer na proporção em que os recursos diminuem. Neste cenário, a Secretaria de Social, não obstante ter gastado menos do que o previsto, ampliou serviços. Implantou o 5º CRAS e o 2º Conselho Tutelar. Além disso, aumentou os valores das *per captas* pagas nas parcerias, que representam R\$2.391.737 milhões ou 21.81% de todos os seus recursos (Tabela 04). Entendemos que esta foi uma experiência prática de economia sem retrocesso.

Tabela 04 - Composição do Orçamento Para 2019

Descrição	Valor	%
Salários e Encargos para 2019	3.407.650	31,00%
Parcerias Terceiro Setor	2.391.737	21,81%
Demais Despesas	5.168.169	47,19%
Total	10.967.556	100,00%

Fonte: o autor

Destaca-se também que a Secretaria de Social contribuiu para fazer circular no Município, no Biênio 2017-18, o montante de R\$91.043 milhões de reais. Esses valores são oriundos dos Programas Sociais por ela gerenciados, nos quais estão inclusos o Programa Bolsa Família e o BPC para Idosos e Pessoas Com Deficiência.

Tabela 05 – Recursos Circulando no Município dos Programas Sociais

Descrição	2016	2017	2018
Repasse Bolsa Família	14.192.381	16.971.109	22.410.142
Repasse BPC de Idosos	10.576.497	11.628.803	12.540.091
Repasse BPC de PCD	12.007.001	13.467.910	14.025.756
Total	36.775.879	42.067.822	48.975.989

Fonte: o autor

Segundo o Censo do IBGE, o PIB de Ibitaré é 0,13% oriundo da agricultura, 27,58% da Indústria e 72,29% do Comércio/Serviço. Neste caso, os R\$91.043 milhões em circulação fortaleceu o principal PIB ibariteense. Contribuiu para gerar emprego, renda, e melhorar a vida dos 180mil habitantes. Destes, cerca de 60mil, ou 30%, estão vivendo em pobreza extrema, sendo atendidos nos Serviços e Programas Sociais do Município.

Nem sempre os números são capazes de medir e indicar com precisão a verdadeira grandeza e importância de um trabalho social sério e comprometido. Mas

eles podem indicar algo desta grandeza. Entendemos que é necessário avançar na compreensão da importância da Assistência Social. É possível provar pelos números que o avanço nas políticas sociais impacta positivamente todas as demais políticas. Neste caso, ela é essencial para uma gestão responsável e promotora da igualdade social.

3.1 O Social de Ibirité em ação

A Secretaria Social é composta de cerca de 150 servidores, entre Técnicos e Administrativos, que estão distribuídos nos diversos equipamentos, programas e serviços, sendo gerenciados pelo Gestor da Pasta.

Dos benefícios sociais, distribui regularmente **66 alugueis sociais**. Sendo: 48 da chamada Ocupação Barreirinho e 18 para vítimas da chuva, cujas casas foram desapropriadas pela Defesa Civil. O valor do aluguel é determinado em Portaria e segue no valor de **R\$400 reais** cada. Isso corresponde a um montante de R\$26.400 mil/mês e R\$316.800 mil/ano de desembolso com este benefício.

Distribui regularmente cerca de **300 cestas básicas**, estipuladas no valor de R\$80 reais. Isso corresponde a um montante de R\$24.000 mil/mês e R\$288.000 mil/ano de desembolso com este benefício. Recentemente, firmou acordo com o CDL deixando de disponibilizar a Cesta Básica física padrão. Estará concedendo o **Cartão Cesta Social**, que requer número do CPF e NIS, trazendo assim, maior dignidade ao usuário, organização e transparência à Gestão.

Quanto ao benefício eventual de **Auxílio Funeral e Ônibus Para Cortejo Fúnebre**, foram disponibilizados recursos da ordem de R\$180mil reais, tendo sido atendidos por este benefício cerca de 155 famílias enlutadas no ano de 2018.

Foi conquistado para os idosos do município, o benefício da gratuidade em viagens interestaduais. Eles estão recebendo a Carteira para usufruir do benefício.

Em 2018 circularam nos Equipamentos cerca de 62mil usuários, o que corresponde a 5.100mil usuários/mês. Estes dados são oficiais, e constam nos relatórios enviados mensalmente pela Secretaria ao MDS por meio do RMA (Sistema de Registro Mensal de Atendimentos).

Está realizando importantes ações de combate à Pedofilia e todas as formas de Violência contra Crianças e Adolescentes. Assim, foram feitas passeatas, a

formação de uma Rede de Enfrentamento composta por órgãos de Segurança Pública (PM/PC), Vara da Infância, MP, Conselho Tutelar, Parceiros da Sociedade Civil, Saúde, Educação.

Desde então, contabiliza-se mais de 50 casos de abusos denunciados, os quais estão sendo acompanhados para apoio às vítimas e responsabilização penal dos abusadores acusados. Destaca-se que esta luta não está sendo empreendida sem que constantes ameaças sejam feitas àqueles que encabeçam a luta.

Conta com uma importante Coordenação da Vigilância Socioassistencial. Ela é responsável pelo Plano, Mapa de Vulnerabilidade do Município, e apresenta: diagnósticos e estatísticas que ajudam a implementar ações para fortalecer o Social e torná-lo cada vez mais eficaz no Município.

Foi no avanço desta coordenação, auxiliados por uma experiente empresa de consultoria, que fez nascer o **Observatório da Vigilância Socioassistencial**. Esta é uma ferramenta inovadora que está sendo implantada na Secretaria de Social e irá ajudar de modo preciso e técnico na elaboração de dados e metas para os próximos anos. Conta também com a Coordenação da Proteção Básica, uma da Especial e outra do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Auxiliou o Município na implantação do MROSC (Marco Regulatório – Lei 13.019/14), fazendo surgir o Decreto Municipal nº 5.544/2017. Auxiliou na orientação às Entidades e outras Secretarias da Prefeitura, no acompanhamento e implementação da nova legislação. Dando Palestras e formando Grupo de Trabalho para o desempenho das ações.

3.2 Dificuldades financeiras

Nos recursos do Cofinanciamento, o Estado arca com a menor parcela. Ainda assim, está em débito com o Social. Não repassou as parcelas pactuadas referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, do chamado Piso Mineiro. Isto representa um montante de cerca de R\$1.200 milhões de reais a menos de recursos para os trabalhos sociais.

A União, que disponibiliza uma fatia maior que a do Estado, tem feito os repasses, porém, de forma irregular. As parcelas devidas ao Social totalizam cerca de R\$750 mil reais. Destaca-se que os recursos recebidos são os mesmos desde a

implantação do SUAS em 2015. Não houve reajustes, fazendo sangrar cada vez mais o Município.

O Município, portanto, segue como o Ente federativo mais penalizado. Além das dificuldades enfrentadas para planejamento dos serviços, face às irregularidades ou aos não repasses, assume a maior fatia financeira e não pode deixar de executar os serviços. Arca, portanto, com o ônus da execução, tem o contato mediato com os usuários, é impactado com as demandas sociais que crescem na proporção em que os recursos diminuem. Não obstante, tem heroicamente cumprido sua responsabilidade social.

3.3 Desembolsos com Parcerias

Diversos serviços de responsabilidade do Social não são executados diretamente pela Secretaria, mas, por meio de Parcerias com o Terceiro Setor. A Tabela 06 apresenta as Entidades Parceiras, os serviços pactuados, a *per capita* paga prevista para 2019.

Tabela 06 – Desembolsos financeiros das Parcerias no Cofinanciamento

Entidade	Federal	Estadual	Municipal	Total ano 2018	Vgs	Percepta	Serviço Prestado
Centro Libertação Mulher Trabalhadora	180.000	-	126.000	306.000	17	1.500,00	Abrigo 0-12anos m/f
Centro Espírita Maria Nazareth	115.200	-	100.800	216.000	12	1.500,00	Abrigo 12-18anos m
Centro Espírita Maria Nazareth	100.800	-	79.200	180.000	10	1.500,00	Abrigo 12-18anos f
Associação Casa do Caminho	300.000	18.000	432.000	750.000	25	2.500,00	Abrigo Idosos
Creche Bom Pastor	480.000	-	240.000	720.000	50	1.200,00	Residência Inclusiva
Associação Pestalozzi	146.488	-	73.250	219.738	210	87,20	Centro Dia
Centro Espírita Maria Nazareth-Casa Pedro	37.000	-	13.000	50.000	30	138,89	SCFV Idosos
Instituto Oásis	37.000	-	13.000	50.000	30	138,89	SCFV Idosos
Instituto Oásis	48.000	24.000	72.000	144.000	300	40,00	SCFV Idosos
TOTAIS	1.444.488	42.000	1.149.250	2.635.738			

Fonte: o autor

1.4 Transparência e responsabilidade financeira

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social apresenta a seguir, como forma de Prestação de Contas à sociedade e Transparência Financeira, os resultados dos avanços e desafios enfrentados no biênio 2017-2018 em comparação com o último ano da Gestão anterior.

A Tabela 07 apresenta os números realizados, podendo-se assim comparar os Recursos e as Despesas dos Exercícios de 2016, 2017 e 2018 de modo sintético.

Tabela 07 – Comparativo Financeiro Sintético

EXERCÍCIO >>>>>		2016	2017	2018
RECURSOS DO SOCIAL		7.074.522	6.664.184	6.853.347
-	<i>Saldo Anterior</i>	1.720.201	1.316.177	1.634.128
01	Recursos Federais	2.912.499	2.980.286	2.822.714
02	Recursos Estaduais	392.628	234.534	34.089
03	Recursos Municipais	1.930.422	2.072.146	2.331.737
04	Receita de Aplicação	118.772	61.040	30.678
DESPESAS DO SOCIAL		5.758.345	5.030.056	5.867.784
01	Salários e Encargos nos Programas	1.487.297	1.259.876	1.651.785
02	Despesas Administrativas	407.040	259.491	344.710
03	Despesas Bancárias e Tributárias	6.553	10.930	7.659
04	Despesas Eventos Sociais	290.091	187.988	288.590
05	Despesas Reforma e Construção	244.017	-	48.647
06	Aquisição de Bens Permanentes	100.040	188.654	177.528
07	Investimento em Política Pública	701.293	654.774	793.208
08	Parcerias do Terceiro Setor	2.522.014	2.468.342	2.555.657
TOTAIS				
	Recursos Recebidos no Exercício	5.354.321	5.348.006	5.219.219
	Despesas no Exercício	5.758.345	5.030.056	5.867.784
	<i>Resultado Líquido do Exercício</i>	- 404.024	317.951	- 648.565
	<i>Saldo anterior</i>	1.720.201	1.316.177	1.634.128
	Saldo Disponível	1.316.177	1.634.128	985.564

Fonte: o autor

Observa-se que há uma simetria nos valores dos Recursos Recebidos e das Despesas Realizadas nos três exercícios. Porém, a redução nos recursos estaduais significou um aporte maior por parte do Município para manter o equilíbrio das contas, aporte este em 2018 da ordem de R\$401.315 mil em comparação com 2016.

Outro destaque importante é que, conquanto a Secretaria de Social tenha contado com os mesmos recursos no Biênio 2017-2018 e efetuado as mesmas despesas em comparação com 2016, os resultados alcançados foram maiores, pois, serviços foram ampliados e aperfeiçoados. Neste caso, pode-se afirmar que foi feito mais, com menos.

Não obstante, pode-se afirmar que não houve relevantes alterações nos números em nenhum dos exercícios em apreço. As despesas foram simétricas, uma das razões é que o Social está padronizado e, neste sentido, independe da gestão que o conduz.

A Tabela 08 abaixo apresenta os números realizados, podendo-se comparar os Recursos e as Despesas dos Exercícios de 2016, 2017 e 2018 de modo analítico.

Tabela 08 - Comparativo Financeiro Sintético

EXERCÍCIO >>>>>		2016	2017	2018
RECURSOS DO SOCIAL		7.074.522	6.664.184	6.853.347
-	<i>Saldo Anterior</i>	1.720.201	1.316.177	1.634.128
01	Recursos Federais	2.912.499	2.980.286	2.822.714
1.1	Proteção Social Básica	963.154	931.599	851.700
1.2	Proteção Social Especial	1.481.273	1.603.210	1.383.191
1.3	IGD-Suas	62.228	76.160	36.238
1.4	IGD-Bolsa Família	250.170	261.417	471.585
1.5	Programa Peti	124.500	107.900	-
1.6	Acessuas do Trabalho	31.174	-	80.000
02	Recursos Estaduais	392.628	234.534	34.089
2.1	Piso Mineiro Variável	180.000	30.000	-
2.2	Piso Mineiro Fixo	204.534	204.534	34.089
2.3	Medidas Sócio Educativas	8.094	-	-
03	Recursos Municipais	1.930.422	2.072.146	2.331.737
11	Fundo Municipal	1.624.522	1.760.146	1.952.964
12	Fundo Municipal - Defesa Civil	305.900	312.000	378.773
04	Receita de Aplicação	118.772	61.040	30.678

DESPESAS DO SOCIAL		5.758.345	5.030.056	5.867.784
01	Salários e Encargos nos Programas	1.487.297	1.259.876	1.651.785
1.1	<i>RH Folha Pagamento</i>	1.095.758	926.340	1.220.493
1.2	<i>RH INSS Salário Família / Maternidade</i>	335.281	247.018	332.425
1.3	<i>RH IRRF Salário</i>	3.489	1.539	3.214
1.4	<i>RH Sindicato</i>	2.567	-	-
1.5	<i>RH Vale Alimentação</i>	-	58.065	51.315
1.6	<i>RH Vale Transporte</i>	-	4.816	147
1.7	<i>RH Empréstimos Consignados</i>	50.203	22.097	44.190

02	Despesas Administrativas	407.040	259.491	344.710
2.1	Capacitação	9.880	6.079	2.733
2.2	Despesas de Viagem	4.780	1.389	3.729
2.3	Água	11.046	15.601	20.555
2.4	Energia Elétrica	39.962	39.532	42.744
2.5	Telefone	15.998	19.120	25.051
2.6	Despesas Correios	15.698	15.227	27.637
2.7	Despesas Internet	18.980	16.817	-
2.8	Material Escritório e Informática	81.378	4.113	57.160
2.9	Material Limpeza e Conservação	47.611	17.029	19.828
2.10	Aluguel de Impressoras	25.058	20.060	37.611
2.11	Aluguel de Imóveis	103.150	104.524	107.661
2.12	Despesas com Combustíveis	33.499	-	-
03	Despesas Bancárias e Tributárias	6.553	10.930	7.659
3.1	Emolumentos e Taxas	-	526	-
3.2	Tarifa Bancária	4.310	2.860	1.401
3.3	Multas (Trânsito / Dctf)	565	2.799	4.347
3.4	Ipva / Seguro Dpvat	1.088	563	1.048
3.5	Iptu	589	4.183	863
04	Despesas Eventos Sociais	290.091	187.988	288.590
4.1	Material de Divulgação e Placas	34.177	3.583	17.685
4.2	Lanches de Eventos e Programas Sociais	196.213	158.160	201.251
4.3	Eventos e Programas Sociais	54.400	26.245	69.654
4.4	Aluguel de Brinquedos e Tendas	5.300	-	-
05	Despesas Reforma e Construção	244.017	-	48.647
6.1	Despesas Reforma e Construção	244.017	-	48.647
06	Aquisição de Bens Permanentes	100.040	188.654	177.528
6.1	Aquisição Móveis e Utensílios	94.584	6.786	11.548
6.2	Aquisição Eletro Domésticos	5.456	27.644	-
6.3	Aquisição Computadores e Softwares	-	58.205	15.915
6.4	Aquisição Veículo	-	77.900	132.350
6.5	Aquisição Placas Sinalizadoras Defesa Civil	-	18.119	17.715
07	Investimento em Política Pública	701.293	654.774	793.208
7.1	Benefício Eventual - Ônibus Cortejo Fúnebre	76.637	28.523	57.788
7.2	Benefício Eventual - Aluguel Social	320.490	311.800	342.800
7.3	Benefício Eventual - Ap. Ortopédicos	46.723	35.762	91.172
7.4	Benefício Eventual - Cesta Básica	43.775	171.812	176.162
7.5	Benefício Eventual - Funerária	164.180	91.330	121.470
7.6	Benefício Eventual - Fotos	-	2.424	-
7.7	Benefício Eventual - Curso Aprendizagem	47.299	-	-
7.8	Benefício Eventual - Auxílio Migrante	2.190	11.093	2.029
7.9	Benefício Eventual - Suprimento Alimentar	-	2.031	1.786
08	Parcerias do Terceiro Setor	2.522.014	2.468.342	2.555.657
8.1	Abrigamento Crianças	228.000	227.750	216.000
8.2	Abrigamento Adolescentes	456.000	455.670	434.997
8.3	Abrigamento Idosos	623.285	628.404	802.710
8.4	Abrigamento Pessoas em Situação de Rua	228.000	227.700	264.300
8.5	Residência Inclusiva	676.500	600.000	525.000
8.6	Centro-Dia	244.146	206.818	232.651
8.7	Serviço de Convivência	66.083	122.000	80.000

TOTAIS

Recursos Recebidos no Exercício	5.354.321	5.348.006	5.219.219
Despesas no Exercício	5.758.345	5.030.056	5.867.784
<i>Resultado Líquido do Exercício</i>	- 404.024	317.951	- 648.565
<i>Saldo anterior</i>	1.720.201	1.316.177	1.634.128
Saldo Disponível	1.316.177	1.634.128	985.564

Fonte: o autor

A Tabela 09 apresenta os saldos bancários em 31 de dezembro de 2018. O saldo inicial para 2019 foi de R\$985.563,07 mil reais. Com exceção da Proteção Social Especial e do IGD Bolsa Família, que nos últimos dias do ano recebeu do MDS algumas das parcelas em atraso, fechando o ano com melhores condições de liquidar em janeiro e fevereiro de 2019 as suas despesas regulares. Todas as demais contas fecham o ano com recursos insuficientes para iniciar o novo ano. Portanto, a Secretaria de Social, para dar andamento aos seus trabalhos em 2019, dependerá do recebimento das parcelas federais e estaduais pactuadas.

Tabela 09 - Saldo Bancário em 31/12/2018

Nº	Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo
1	45866-X	Proteção Social Básica	1.664,31
2	50074-1	Proteção Social Especial	465.600,59
3	45863-5	IGD Suas	37.626,08
4	45862-7	IGD Bolsa Família	248.946,28
5	45861-9	Peti-Prog.Eradicação Trab.Infantil	61.727,02
6	45860-0	Acessuas Trabalho	84.827,59
7	46455-4	Piso Mineiro Variável	112,78
8	41428-X	Piso Mineiro Fixo	133,13
9	19719-X	Recursos Próprios	83.704,17
10	44126-0	Defesa Civil	1.221,12
Total Recursos Disponíveis para 2019			985.563,07

Fonte: o autor

4 CONCLUSÃO

Desde o ano de 2016, o cenário no país é de crise: econômica, moral e política. Tal fato afeta a sociedade civil e também o governo em todas as esferas. Reafirmamos que em cenário de crise as demandas sociais tendem a aumentar enquanto os recursos tendem a diminuir. O município, dentre os entes da federação, é o mais afetado.

As Políticas Públicas da Assistência Social foram construídas com muito diálogo, trabalho e luta ao longo dos anos, fato que culminou com a criação do Sistema Único da Assistência Social, tendo como coluna a celebração de um pacto entre os entes federativos, envolvendo a distribuição de responsabilidades, sobretudo no que tange aos repasses financeiros de recursos.

O grande desafio do SUAS hoje é a vinculação constitucional, como ocorre com a Educação e a Saúde. O SUAS está no alto escalão dos nobres serviços prestados a sociedade brasileira. Se tiver a vinculação constitucional deixará de sofrer os impactos advindos das mudanças econômicas e de legendas políticas.

Segue, portanto, os avanços da Secretaria de Social no cenário de Ibirité. Como visto, são grandes os desafios para os próximos anos, porém, acredita-se que continuará a avançar na construção de uma administração cada vez mais humana.

REFERÊNCIAS

COLIN, Denise Ratmann Arruda; CRUS, José Ferreira; TAPAJÓS, Luziele Maria de Souza; ALBUQUERQUE, Simone Aparecida (Orgs.). **20 anos da Lei Orgânica da assistência Social**. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social, 2013.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Panorama**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/ibirite/panorama>>. Acesso em: 23 dez. 2020.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. **Sistema Único da Assistência Social**. Brasília: SNAS, 2007.

PUBLICAÇÕES ESCOLA AGU. **Comentários à Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 8742, de 7 de dezembro de 1993 – Escola da Advocacia-Geral da União Ministro Victor Nunes Leal**. Ano VII, n. 36, jan.-fev. 2015. Brasília: EAGU, 2012.